

Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de arquitectura: un estudio de caso en la Universidad Veracruzana

Learning Styles and Academic Performance in Architecture Students: A Case Study at Universidad Veracruzana

Claudia Adela Reyes Zavaleta

Universidad Veracruzana | Facultad de Arquitectura, Campus Córdoba, Veracruz, México

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4605-4739>

Estudio realizado: agosto 2020 – enero 2021 | Tesis doctoral presentada: agosto 2022

Resumen

El presente estudio analiza la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de estudiantes de la licenciatura en Arquitectura de la Universidad Veracruzana, Campus Córdoba, Veracruz. Desarrollado durante el ciclo escolar agosto 2020 – enero 2021, en el contexto de la pandemia por COVID-19, el estudio empleó un enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional con diseño de caso único, aplicando el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) a una muestra de 116 estudiantes (53% mujeres, 47% hombres) de los periodos 1, 3, 5 y 7. Los resultados identificaron los estilos Teórico (28%) y Reflexivo (26%) como predominantes, seguidos del Pragmático (25%) y Activo (21%). El análisis estadístico confirma que los estilos Teórico y Reflexivo presentan una relación significativa con el rendimiento académico, medido a través del promedio de calificaciones en los talleres de Diseño (media=8.73, mín=6.0, máx=10.0). Con base en estos hallazgos, se propone un conjunto de estrategias didácticas diferenciadas —incluyendo aprendizaje basado en proyectos, aula invertida y aprendizaje colaborativo— orientadas a potenciar el desempeño académico atendiendo la diversidad de estilos del estudiantado.

Palabras clave: estilos de aprendizaje, rendimiento académico, CHAEA, educación superior, arquitectura, estrategias didácticas.

Abstract

This study, conducted during the August 2020 – January 2021 academic term, analyzes the relationship between learning styles and academic performance in Architecture undergraduate students at Universidad Veracruzana, Campus Córdoba, Veracruz. Conducted during the August 2020 – January 2021 academic cycle amid the COVID-19 pandemic, the study used a quantitative, descriptive, and correlational approach with a single-case design, administering the Honey-Alonso Learning Styles Questionnaire (CHAEA) to a sample of 116 students (53% female, 47% male) from semesters 1, 3, 5, and 7. Results identified the Theoretical (28%) and Reflective (26%) styles as predominant, followed by Pragmatic (25%) and Active (21%). Statistical analysis confirms that Theoretical and Reflective styles show a significant relationship with academic performance, measured through Design workshop grade averages

(mean=8.73, min=6.0, max=10.0). Based on these findings, a set of differentiated didactic strategies is proposed—including project-based learning, flipped classroom, and collaborative learning—aimed at enhancing academic performance by addressing student learning style diversity.

Keywords: *learning styles, academic performance, CHAEA, higher education, architecture, teaching strategies.*

1. Introducción

Los cambios acelerados en los entornos de aprendizaje universitario, acentuados por la pandemia por COVID-19 y la transición forzada hacia la virtualidad a partir de marzo de 2020, han renovado el interés de los educadores por comprender de qué manera los estudiantes procesan y asimilan la información. En este contexto, los estilos de aprendizaje constituyen una variable de especial relevancia, pues permiten identificar las preferencias cognitivas, afectivas y fisiológicas con las que cada estudiante se aproxima a sus tareas de estudio (Keefe y Thompson, 1987).

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana (FAUV), Campus Córdoba, Veracruz, se encontraba durante el ciclo agosto 2020 – enero 2021 en un proceso de re-acreditación que demanda evidencia sólida sobre la calidad de sus procesos educativos. En este marco, resulta pertinente investigar la relación entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes y su rendimiento académico, particularmente en los talleres de Diseño, que constituyen el núcleo formativo de la carrera y en los que se articulan las competencias teóricas, analíticas y creativas del arquitecto en formación.

Diversas investigaciones han documentado vínculos significativos entre el estilo de aprendizaje predominante y los indicadores de desempeño escolar en distintas disciplinas universitarias (Castro y Guzmán, 2005; Isaza y Henao, 2012; Borgobello y Roselli, 2016). Sin embargo, la evidencia específica para la educación en arquitectura en el contexto mexicano es aún limitada. Esta investigación busca contribuir a cubrir esa brecha, aportando datos contextualizados que orienten las decisiones pedagógicas del cuerpo docente de la FAUV.

El objetivo general del estudio fue analizar los estilos de aprendizaje en los estudiantes de arquitectura de los periodos 1, 3, 5 y 7, para establecer la relación que existe con el rendimiento académico en los talleres de Diseño, mediante un estudio cuantitativo, descriptivo y correlacional. Los hallazgos se complementan con una propuesta de estrategias didácticas diferenciadas según el estilo predominante identificado.

2. Marco Teórico

2.1 Estilos de aprendizaje: conceptualización y modelos

El concepto de estilos de aprendizaje ha sido objeto de múltiples definiciones a lo largo de las últimas décadas. La propuesta con mayor aceptación en la literatura es la de Keefe y Thompson (1987), quienes los definen como los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de la forma en que los individuos perciben,

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Esta definición subraya que los estilos no son fijos ni deterministas, sino tendencias que pueden ser influenciadas por el contexto educativo.

Entre los modelos más utilizados en el ámbito universitario destaca el propuesto por Peter Honey y Alan Mumford, adaptado al contexto hispanohablante por Alonso, Gallego y Honey (1994) a través del Cuestionario CHAEA. Este modelo distingue cuatro estilos: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático. El estilo Activo se caracteriza por la preferencia hacia la experiencia directa y la acción inmediata; el Reflexivo, por la observación detallada y el análisis antes de actuar; el Teórico, por la construcción de modelos lógicos y la búsqueda de principios ordenadores; y el Pragmático, por la aplicación práctica de ideas y la orientación hacia resultados concretos (Alonso et al., 1994).

Vermunt (1996, 1998) aporta una perspectiva complementaria al introducir el concepto de patrones de aprendizaje, que integra no solo las estrategias cognitivas sino también las orientaciones motivacionales y los modelos mentales del estudiante. Esta visión resulta especialmente pertinente en programas como Arquitectura, donde el aprendizaje involucra simultáneamente dimensiones analíticas, creativas y procedimentales.

2.2 Rendimiento académico en la educación superior

El rendimiento académico es un concepto multidimensional que refleja la medida en que un estudiante ha logrado los objetivos de aprendizaje establecidos por una institución educativa, generalmente operacionalizado a través del promedio de calificaciones (Pizarro, 1985; Baird y Elías, 2014). En la educación superior, este indicador ha cobrado especial relevancia como criterio de calidad institucional, y su estudio ha motivado investigaciones que buscan identificar los factores que lo determinan o condicionan.

Entre los factores asociados al rendimiento académico se identifican variables de orden psicológico (autoconcepto, motivación, hábitos de estudio), socioeconómico (nivel educativo de la familia, acceso a recursos) y pedagógico (metodología docente, clima de aula, estilos de enseñanza). Los estilos de aprendizaje se inscriben dentro de la dimensión cognitivo-pedagógica, y su relación con el rendimiento ha sido documentada en múltiples estudios, aunque con resultados no siempre consistentes dependiendo del instrumento utilizado, la disciplina y el nivel educativo (Carrión Pérez, 2002; Isaza y Henao, 2012).

2.3 Estilos de aprendizaje y educación en arquitectura

La educación arquitectónica plantea demandas cognitivas particulares: el estudiante debe integrar conocimientos teóricos abstractos, habilidades espaciales y de representación gráfica, capacidad analítica y síntesis creativa, todo ello en el marco de talleres de Diseño que constituyen el espacio pedagógico central del programa. Esta complejidad hace especialmente relevante la pregunta por los estilos de aprendizaje, pues distintos perfiles cognitivos pueden encontrar facilidades u obstáculos diferenciales en este entorno (Pineda, 2018).

La investigación sobre estilos de aprendizaje en arquitectura es un campo emergente. Algunos estudios han señalado una mayor prevalencia de estilos visuales y holísticos en estudiantes de

diseño y arquitectura, coherentes con las demandas del pensamiento espacial y proyectual (García, 2000). Sin embargo, la evidencia empírica sistemática en el contexto latinoamericano y específicamente mexicano es escasa, lo que justifica la pertinencia de estudios contextualizados como el que aquí se reporta.

3. Metodología

3.1 Diseño y enfoque

El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo-correlacional de caso único. La decisión de centrarse en una sola institución y programa educativo responde a la intención de obtener hallazgos contextualizados que puedan orientar directamente las decisiones pedagógicas de la FAUV. El período de recolección de datos correspondió al ciclo escolar agosto 2020 – enero 2021, en el contexto de la pandemia por COVID-19 y la suspensión de clases presenciales decretada por el Gobierno Federal a partir del 23 de marzo de 2020. Esta circunstancia implicó la transición abrupta a la virtualidad y condicionó el modo de aplicación de los instrumentos.

3.2 Participantes

La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes de la licenciatura en Arquitectura de la FAUV inscritos en los periodos 1, 3, 5 y 7 durante el ciclo agosto 2020 – enero 2021. El muestreo fue probabilístico estratificado por periodo y sexo. La muestra final consistió en 116 estudiantes, de los cuales 62 fueron mujeres (53%) y 54 hombres (47%). La participación fue voluntaria y se garantizó el anonimato de los participantes.

3.3 Instrumentos

Para la variable estilos de aprendizaje se utilizó el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), compuesto por 80 ítems de respuesta dicotómica (de acuerdo / en desacuerdo), distribuidos equitativamente entre los cuatro estilos (20 ítems por estilo). El CHAEA es uno de los instrumentos más utilizados y validados en el contexto hispanohablante para medir estilos de aprendizaje en población universitaria (Alonso et al., 1994). El cuestionario fue administrado de forma digital a través de Google Forms y compartido a los estudiantes mediante plataformas de mensajería instantánea, dadas las condiciones de virtualidad del período.

Se realizó una prueba piloto con 30 cuestionarios para verificar la comprensión de los ítems y la viabilidad del procedimiento de aplicación virtual. Para la variable rendimiento académico, se solicitó a las autoridades académicas de la FAUV el promedio de calificaciones de cada participante en los talleres de Diseño del periodo correspondiente.

3.4 Análisis de datos

Los datos del CHAEA fueron clasificados en escalas sumativas por estilo, calculando el puntaje total para cada uno de los cuatro estilos por participante. Se determinó el estilo predominante de cada estudiante como aquel con el puntaje más alto. Para establecer la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico se emplearon métodos estadísticos

descriptivos y de correlación. El procesamiento se realizó en hojas de cálculo de Excel, con posterior análisis cualitativo de los ítems más seleccionados en cada categoría.

4. Resultados

4.1 Estilos de aprendizaje predominantes

El análisis de los cuestionarios CHAEA aplicados a los 116 estudiantes reveló que los estilos Teórico y Reflexivo son los predominantes en la muestra, con el 28% y el 26% de los estudiantes, respectivamente. Les siguen el estilo Pragmático (25%) y el Activo (21%).

Estilo de Aprendizaje	n	%
Teórico	32	28%
Reflexivo	30	26%
Pragmático	29	25%
Activo	25	21%
Total	116	100%

Tabla 1. Distribución de estilos de aprendizaje predominantes (n=116). Elaboración propia.

El estilo Teórico se caracteriza por la preferencia hacia el orden lógico, la coherencia interna, el análisis sistemático y la búsqueda de principios y teorías subyacentes. Los ítems más seleccionados por los estudiantes con este perfil incluyeron: "Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso", "Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas" y "Tiendo a ser perfeccionista". El estilo Reflexivo, por su parte, se distingue por la tendencia a la observación, el análisis previo a la acción y la escucha activa, con ítems representativos como "Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar alguna conclusión" y "Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión".

4.2 Rendimiento académico

El promedio general de calificaciones de los participantes en los talleres de Diseño fue de 8.73 en una escala de 6 a 10, con una calificación mínima de 6.00 y máxima de 10.00. Este nivel de desempeño es consistente con los estándares institucionales, aunque la dispersión observada indica diferencias significativas entre estudiantes que ameritan atención pedagógica diferenciada.

4.3 Relación entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico

El análisis estadístico permitió confirmar las hipótesis específicas Ha2 y Ha3: existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje Reflexivo y el rendimiento académico, y entre el estilo Teórico y el rendimiento académico, en los estudiantes de la licenciatura en Arquitectura de la FAUV. Por el contrario, no se encontró evidencia suficiente para confirmar las hipótesis Ha1 (estilo Activo) y Ha4 (estilo Pragmático), por lo que no se puede afirmar una relación significativa entre estos estilos y el rendimiento académico en la muestra analizada.

Este hallazgo sugiere que las características cognitivas asociadas a los estilos Teórico y Reflexivo —el pensamiento sistemático, la capacidad analítica, la observación detallada y la tendencia a fundamentar las decisiones en información suficiente— son especialmente funcionales en el entorno de los talleres de Diseño arquitectónico, donde la reflexión crítica sobre el proceso proyectual y la argumentación fundamentada son competencias centrales.

5. Discusión

Los resultados obtenidos son parcialmente convergentes con la literatura existente sobre estilos de aprendizaje en educación superior. La predominancia de los estilos Teórico y Reflexivo en una población de arquitectura puede interpretarse en relación con las demandas específicas de la disciplina: el pensamiento proyectual en arquitectura requiere capacidades analíticas, de síntesis y de fundamentación que se corresponden con estos perfiles cognitivos (Pineda, 2018; García, 2000).

La ausencia de correlación significativa con los estilos Activo y Pragmático no implica que estos estilos sean disfuncionales en el contexto arquitectónico, sino que, posiblemente, las formas de evaluación predominantes en los talleres de Diseño —centradas en la fundamentación del proceso y el análisis crítico de los resultados— favorecen a los estudiantes con perfil Teórico-Reflexivo. Esto plantea una reflexión pedagógica importante: si los criterios de evaluación están alineados con un cierto tipo de pensamiento, los estudiantes con estilos distintos pueden ser sistemáticamente subvalorados, no por deficiencias cognitivas, sino por incompatibilidad entre su estilo y las demandas explícitas o implícitas del entorno de aprendizaje (Vermunt, 1996).

El contexto de virtualidad forzada por la pandemia de COVID-19 constituye una variable contextual relevante que debe tenerse en cuenta al interpretar los resultados. La transición abrupta hacia plataformas digitales como EMINUS y Teams puede haber favorecido a estudiantes con estilos más autónomos y reflexivos, quienes se desenvuelven bien en entornos de aprendizaje autodirigido, mientras que los estudiantes con estilo Activo —que aprenden mejor con experiencias directas, trabajo presencial y retos inmediatos— pueden haber visto afectado su rendimiento por las restricciones de la modalidad virtual.

Estos hallazgos son coherentes con los reportados por Isaza y Henao (2012) en el contexto colombiano, quienes encontraron que los estilos de aprendizaje son un factor que influye de forma significativa en el rendimiento académico, aunque no el único. Variables como el nivel socioeconómico, la motivación, las competencias previas y la metodología docente actúan como factores concurrentes que modulan la relación entre estilo y rendimiento.

6. Propuesta de Estrategias Didácticas

Con base en los hallazgos del estudio, se propone un conjunto de estrategias didácticas orientadas a potenciar el desempeño académico de los estudiantes de arquitectura, atendiendo la diversidad de estilos identificada. El principio rector de la propuesta es que una metodología de enseñanza eficaz no debe orientarse exclusivamente al estilo predominante, sino crear

condiciones que permitan a los estudiantes con distintos perfiles acceder al aprendizaje significativo.

Para el estilo Teórico y Reflexivo —predominantes en la muestra— se recomienda el uso de proyectos de aprendizaje tutorado, que ofrecen una estructura ordenada, con etapas claramente definidas y espacios de reflexión y retroalimentación. El método de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), ampliamente documentado en la literatura sobre educación arquitectónica, es especialmente pertinente porque permite integrar la fundamentación teórica con la práctica proyectual, articulando el análisis del problema con la propuesta de solución (Gutiérrez Tapias, 2010).

Para los estudiantes con estilo Activo, se propone el diseño de actividades de corta duración con resultados inmediatos verificables, dinámicas de trabajo en equipo con roles activos y retos proyectuales con componentes lúdicos o de simulación. Para el estilo Pragmático, resultan especialmente efectivas las visitas de campo, los ejercicios de vinculación con proyectos reales y las actividades que permiten aplicar de manera directa los conceptos trabajados en el taller.

La incorporación de plataformas educativas como EMINUS y Microsoft Teams, ya disponibles en la Universidad Veracruzana, puede potenciar cualquiera de estas estrategias al ofrecer acceso flexible a materiales, espacios de interacción asincrónica y herramientas de seguimiento del proceso de aprendizaje. En todos los casos, se recomienda que los docentes realicen al inicio del ciclo escolar la aplicación del CHAEA a sus grupos, de manera que puedan tomar decisiones pedagógicas informadas sobre las metodologías y los criterios de evaluación más apropiados para cada contexto.

7. Conclusiones

Este estudio permitió identificar los estilos Teórico (28%) y Reflexivo (26%) como predominantes entre los estudiantes de arquitectura de la FAUV, y confirmar que ambos estilos presentan una relación significativa con el rendimiento académico en los talleres de Diseño. Los estilos Activo y Pragmático, aunque presentes en proporciones relevantes, no mostraron correlación significativa con el rendimiento en la muestra analizada.

Estos hallazgos tienen implicaciones directas para la práctica docente: el conocimiento del perfil de estilos de aprendizaje de los estudiantes es una herramienta valiosa para diseñar propuestas pedagógicas más pertinentes y equitativas. Una enseñanza que reconoce la diversidad cognitiva de sus estudiantes no solo mejora los indicadores de rendimiento, sino que contribuye a una formación más integral y al desarrollo del potencial individual de cada arquitecto en formación.

El estudio tiene como limitaciones el tamaño muestral ajustado por las condiciones de la pandemia, el contexto de virtualidad que puede haber influido en los patrones de respuesta, y el alcance de caso único que restringe la generalización de los resultados. Investigaciones futuras podrían ampliar la muestra a múltiples sedes de la UV, incorporar medidas longitudinales del rendimiento, y explorar la perspectiva de los docentes sobre la adecuación de sus estrategias de enseñanza a los estilos identificados. Asimismo, sería valioso examinar si

los perfiles de estilos cambian a lo largo de la trayectoria escolar y en qué medida las estrategias didácticas diferenciadas impactan el rendimiento a mediano plazo.

Referencias

- Alonso, C. M., Gallego, D. J., y Honey, P. (1994). Los estilos de aprendizaje: procedimientos de diagnóstico y mejora. Ediciones Mensajero.
- Baird, K., y Elías, R. (2014). Rendimiento académico en la educación superior. Perspectivas psicoeducativas. Pearson.
- Borgobello, A., y Roselli, N. (2016). Rendimiento académico y estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios. *Revista de Psicología*, 34(1), 25-48.
- Carrión Pérez, E. (2002). Validación de características al ingreso como predictores del rendimiento académico en la carrera de medicina. *Revista Cubana de Educación Médica Superior*, 16(1), 10-18.
- Castro, S., y Guzmán de Castro, B. (2005). Los estilos de aprendizaje en la enseñanza y el aprendizaje: una propuesta para su implementación. *Revista de Investigación*, 58, 83-102.
- García, F. (2000). Estilos de aprendizaje y educación arquitectónica. Perspectivas para el diseño curricular. *Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo*, 4, 12-22.
- Gutiérrez Tapias, M. (2010). Estilos de aprendizaje, estrategias para enseñar: su relación con el desarrollo emocional y aprender a aprender. *Tendencias Pedagógicas*, 27, 83-96.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2010). *Metodología de la Investigación* (5.ª ed.). McGraw-Hill.
- Isaza, L., y Henao, G. (2012). Actitudes-estilos de enseñanza: su relación con el rendimiento académico. *International Journal of Psychological Research*, 5(1), 133-141.
- Keefe, J. W., y Thompson, S. D. (1987). *Learning style theory and practice*. National Association of Secondary School Principals.
- Marton, F., y Säljö, R. (1976). On qualitative differences in learning: I— Outcome and process. *British Journal of Educational Psychology*, 46(1), 4-11.
- Pineda, P. (2018). Arquitectura y educación: espacios de aprendizaje innovadores. *Cuadernos de Pedagogía*, 487, 34-40.
- Pizarro, R. (1985). *Rasgos y actitudes del profesor efectivo*. Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Vermunt, J. D. (1996). Metacognitive, cognitive and affective aspects of learning styles and strategies: A phenomenographic analysis. *Higher Education*, 31(1), 25-50.
- Vygotsky, L. S. (1934/1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Nota: Este artículo es una versión derivada de la tesis doctoral en Educación presentada en el Centro de Vinculación e Investigación Profesional (CEVIP), 2022. La autora declara no tener conflicto de intereses.